

MA'NAVY TARBIYA – MILLIY YUKSALISH POYDEVORI

Qosimov Sharofiddin Uralovich

Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7301659>

Anotatsiya. Ushbu maqolada ma'naviy tarbiyaning ahamiyati uni to'g'ri yo'lga qo'yamay turib, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, jug'rofiy va ekologik muammolarni hal qilib bo'lmasligi haqida fikr yuritilgan. Asos sifatida ajdodlarimizning asarlaridan fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy tarbiya, fe'l-atvor, odob, xulq va axloq, tarbiya bosqichlari, sog'lom dunyoqarash.

ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. В данной статье важность духовного воспитания отражена в том, что социально-политические, экономические, географические и экологические проблемы не могут быть решены без должной реализации. В качестве основы представлены идеи из произведений наших предков.

Ключевые слова: духовное воспитание, характер, манеры, поведение и нравы, этапы воспитания, здоровое мировоззрение.

SPIRITUAL EDUCATION IS THE FOUNDATION OF NATIONAL DEVELOPMENT

Abstract. In this article, the importance of spiritual education is reflected in the fact that socio-political, economic, geographical and ecological problems cannot be solved without proper implementation. As a basis, ideas from the works of our ancestors are presented.

Key words: spiritual education, character, manners, behavior and morals, stages of education, healthy outlook.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida ma'naviy tarbiya iqtisodiy o'sish, ilmiy tafakkur, ma'rifiy yetuklik kabi tushunchalar qatorida yetakchi o'ringa ega bo'lib turibdi. Chunki ayni shu sohada yuzaga kelayotgan muammolar boshqa sohalaridagi muammolar yechimiga borib taqaladi. Ma'naviy tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yamay turib, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, jug'rofiy va ekologik muammolarni hal qilib bo'lmaydi. Chunki bu muammolarning kelib chiqishi umumma'naviy tarbiyada yuzaga kelgan bo'shliq, beparvolik bilan bog'liq. Har bir bosqich va davr uchun uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasida ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha ma'naviy indikatorga oid adabiyotlar turi yaratilishi kerak. Uzluksiz ma'naviy tarbiya yo'nalishlari uchun indikator bu amaliyot yoki ota-ona, tarbiyachi, o'qituvchi, professor-o'qituvchi, ziyolilar ijtimoiy qatlamining shaxsiy amali, faoliyatida yoshlarga namuna bo'ladigan fe'l-atvori, odobi, xulqi va axloqidir. Bu talablarni bundan yuz yillar ilgari Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonovlarning asarlaridan ham topishimiz mumkin. Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asarining "Tarbiyaning zamoni" bo'limidagi sharq falsafasining hikmatli fikrlarini ko'rishimiz mumkin.

METOD VA METODOLOGIYA

Ma'naviy axloqiy yetuk va komil insonni tarbiyalashda avvalo, nafs martabalari tarbiyasi haqida gapirish lozim. Nafs martabalari tarbiya bosqichlarini dunyoviy tahlil qilib bersa yoshlarda bu masalaga qiziqish ortadi. Eng muhimi, yoshlar ertaga hayotga tayyor bo'lib boradi. Abu Nasr Forobiyning "Fozil odamlar shahri", Alisher Navoiyning "Nasoyim ul-muhabbat",

Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” kabi asarlarida ma’naviy tarbiya tamoyillari jamiyat taraqqiyoti uchun naqadar ahamiyatli ekanligi bir-bir sanab o‘tilgan. Bu tamoyillar hozir ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Aksincha, bu asarlardagi ma’naviy tarbiyaga oid nazariy xulosalarni chuqurroq o‘rganib jamiyatga sodda va xalqchil qilib tushuntirishga ehtiyoj sezilmoqda. Abu Nasr Forobiyning shaharga hokim yoki imom bo‘ladigan shaxsning o‘n ikkita fazilatdan bittasi shaxsning jismoniy sog‘lom bo‘lishi aytilsa, qolgan o‘n birta fazilat esa ma’naviy tarbiya bilan bog‘liq tamoyillar haqida fikrlar bayon etilgan. Abdulla Avloniyning “Tarbiya bizlar uchun yo hayot-yo mamot, yo najot –yo halokat, yo saodat yo-falokat masalasidir” xulosalari oilada ona-ota uchun ham, ta’lim muassasasida mudarris-o‘qituvchi uchun ham, davlat muassasida esa davlat xizmatkorlarining kundalik dasturamaliga aylanishini hayot taqozga qilmoqda. Abu Nasr Forobiy, Alisher Navoiy va Abdulla Avloniyning falsafiy fikrlariga uyg‘un bir holatda muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning “Najot maktabda, najot tarbiyada, najot bilimda” degan yangi falsafiy ma’naviy-axloqiy tarbiya tamoyili yangi O‘zbekistonda uchinchi renessans poydevori yaratilayotgan davrda barcha fuqaro va ziyolilar uchun motivatsiya bermoqda. Ma’naviyat oqsasa ilmiy taraqqiyot to‘g‘ri yo‘ldan chalg‘ishi mumkin – bugun dunyoning favqulodda iste’dodli olimlari, tug‘ma qobiliyat egalari sog‘liqni saqlash, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik, inson maishiy turmushini yaxshilash muammolari bilan emas, zamonaviy qurol-yarog‘lar yaratish bilan shug‘ullanmoqdalar. Taassufki, inson aql-zakovatining yuksak samarasi bo‘lgan internet omborlari behayollik, zo‘ravonlik, bosqinchi va talonchilik, zino va boshqa illatlar bilan to‘lib-toshgan. Matbuot xabarlariga qaraganda, bu tizimda yoshlarni o‘z-o‘zini, boshqa gunohsiz odamlarni o‘ldirishga o‘rgatuvchi son-sanoqsiz saytlar bor ekan. Ma’naviyat bir chetga surib qo‘yilsa, yangi boylar xayr-sahovat, muruvvat yo‘lini qo‘yib, hoyu havasga, tuturiqsiz xarajatlarga beriladilar, bema’ni urf-odatlarini o‘ylab topadilar va shu ishlari bilan nom qozonadilar. Dunyo dunyo bo‘lib, pul, boylik yuzaga kelganidan beri hech bir boyvachcha “Bo‘ldi, mol-mulkim oshib-toshib ketdi, boshqalarga ham qolsin”, degan emas. Ma’naviyatli kishi, agar uning atigi bir kunlik rizqidan boshqa hech vaqosi bo‘lmasa ham, shukr qiladi, shu rizqni og‘ziga solayotib, boshqalar to‘g‘risida ham o‘ylaydi. Bundan anglashiladigan xulosa shuki, endilikda dunyoni kuch, boylik, qurol-yarog‘, do‘q-po‘pisa emas, imon-e‘tiqod, fahm-farosat, aql-idrok, ta’lim-tarbiya bilan mujassamlashgan ma’naviyat qutqaradi.

TADQIQOT NATIJASI

Bugun dunyoda kechayotgan murakkab jarayonlarni tahlil qilishda ularga, eng avvalo, ma’naviyat ko‘zi bilan qarash, hayotimizga kirib kelayotgan, turmush tarzimizga singdirilayotgan “qoida”lar kimga va nimaga qaratilganini aniqlash, aholi turli qatlamlariga ta’sirini o‘rganish, milliy manfaatlarimizga, hayot tarzimizga zid jihatlarni ochib berish, va, tabiiyki, zarur choralar ko‘rish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi dunyoning o‘ziga xos xususiyati shundaki, rivojlangan, iqtisodi baquvvat davlatlar ham, bu yo‘lga endi-endi kirib kelayotgan mamlakatlar ham o‘zaro hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yishda, o‘zining shaxsiy manfaatidan kelib chiqadi. Yirik davlatlar iqtisodi endi-endi oyoqqa turayotgan mamlakatlarga ma’lum ma’noda iqtisodiy, siyosiy va boshqa bosim ham o‘tkazadi. Iqtisodiy tazyiqni sezish oson, ammo mafkuraviy tazyiq ko‘rinmas bir ofat yanglig‘ xalq, millat hayotiga pistirib kirib keladi va ildiz otadi. Iqtisodiy tanglikni yengish mumkin, ammo ma’naviy tanazzul oqibatlarini tugatish g‘oyat murakkab vazifa. Demak, milliy tiklanishdan milliy yuksalish yo‘liga o‘tayotgan O‘zbekiston uchun ma’naviy tarbiya bugun har qachongidan ko‘ra ham ahamiyatlidir.

Davlatimiz rahbarining qarorida bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan birlamchi muhim vazifalar belgilab berilgan. Shu bilan birga, olib borilayotgan keng ko'lamli tadbir-choralarga qaramasdan ma'naviy-ma'rifiy islohotlarning samarasiga to'siq bo'layotgan tizimli muammolar saqlanib qolayotgani sabablari aniq-ravshan ko'rsatib berilgan. Chunonchi, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya ishini tashkil etishda yaxlit samarali, ta'sirchan tizim mavjud emas, milliy taraqqiyot bilan bevosita bog'liq bu jarayonga dahldor ilmiy-tadqiqot ishlari sust olib borilmoqda, hokimliklar, fuqarolik jamiyati va mahalla institutlari, xususiy sektor hamda ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy hamkorligi yo'lga qo'yilmagan. Davlatimiz rahbarining qarorida ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida, birinchi navbatda, "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini umummilliy harakatga aylantirish, oila, ta'lim tashkilotlari va mahallalarda ma'naviy tarbiyaning uzviylikini ta'minlash vazifasi qo'yilgan. Bunda ma'naviy tarbiya bilan bog'liq ishlar ma'lum hududlarda emas, butun mamlakatda yaxlit olib borilishi va hamma joyda talab darajasidagi samaraga erishilishi ko'zda tutiladi. Shundan kelib chiqib, ma'naviy tarbiya bilan bog'liq targ'ibot-tashviqot ishlari qanday samara berayotgani bilan shug'ullanuvchi doimiy monitoring tizimi joriy etiladi. Muhim vazifalardan yana biri – el-yurt taqdiriga loqayd, ish uslubida mahalliychilikka, urug'-aymoqchilikka, tanish-bilishchilikka yo'l qo'yadigan rahbarlar bilan murosasiz bo'lish. Bu illatlar alohida bir mamlakatda bugun yoki kecha paydo bo'lgan emas. Ular hamma joyda va hamma vaqt ijtimoiy adolatning buzilishiga, halollik va vijdoniylik ildizlarining sustlashishiga, oshkoralik qolib, imi-jimida ish bitirishga sabab bo'ladi. Shu bois, davlatimiz rahbarining yangi xalqchil siyosatida bunday nomaqbul holatlarga barham berish muhim o'rin tutadi.

MUHOKAMA

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida jamiyatda sog'lom dunyoqarashni shakllantirish va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida qayd etilgan. Buning uchun esa oila, ta'lim muassasalarining barcha bo'g'inlarida, mahallalarda ma'naviy tarbiyaga alohida e'tibor berish va hozirgi transformatsion jarayonlar bilan uyg'unlikda ma'naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish hamda joriy etish dolzarb vazifa bo'lib turibdi. Jamiyat tarixining hamma davrlarida ma'naviy tarbiya masalalariga davlat va uning rahbarlari, olim va mutafakkirlari e'tibor berib kelganligiga noyob tarixiy hujjatlar va asarlar guvohliklik berib turibdi. Ayniqsa, sharq davlatlarining musulmonlar dunyosida ma'naviy tarbiya uchun ona, ota, muddaris, o'qituvchi, ziyolilar va davlat o'zini doimo ma'sul deb bilgan. Chunki, davlatning siyosiy-iqtisodiy va ma'naviy farovonligi fuqarolarining intellektual salohiyati bilan bog'liqdir. Shuning uchun ham sharqda fozil jamiyat va komil inson haqidagi g'oyalar bejizga paydo bo'lmagan. Jamiyat barcha sohalarida ro'y berayotgan transformatsion jarayonlar tufayli yangi O'zbekiston jamiyatida yoshlarda vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr-oqibatlilik, ma'suliyatlilik, tolerantlik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash va mehnatsevarlik kabi ma'naviy axloqiy fazilatlar yoshlarda shakllantirish eng muhim vazifa etib qo'yildi. Bu ma'naviy axloqiy fazilatlarining ilmiy asoslangan indikatorini ishlab chiqish ijtimoiy-gumanitar fan o'qituvchilarining vazifasi bo'lib qolmoqda. Inson tafakkuri borliqdagi narsa va hodisalarning me'yorlarini bilish uchun juda ko'p o'lchov indikatorlarini kashf qilgan. Jumladan, og'irlikni bilish uchun gramm, kilogramm, tonna, uzunlikni o'lchash uchun esa millimetr, santimetr, metr, kilometr, olimlarning reytingini aniqlash uchun xirsh indeksi, o'quvchi va talabalarning bilim darajasini aniqlash uchun besh, yuz balli yoki kredit-modul baholash tizimlarini kashf qildi.

Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasida qo'yilgan o'nta ma'naviy axloqiy fazilatlar indikator jamiyatda bormi yoki uni kashf qilish kerakmi? Bor bo'lsa yoki kashf etilsa bu indikator tok kuchlanishini o'lchaydigan indikatorlardan qaysi jihati bilan farqlanadi degan savol paydo bo'ladi. Yuqorida keltirilgan o'lchov birliklari yoki indikatorlar ham insoniyat tafakkuri mahsulidir. Lekin, inson o'zining ma'naviy-axloqiy fazilatlarini o'lchaydigan indikatorni hali kashf qilmadi. Kashf qilsa, u qanday bo'ladi degan savol keys-stadiy bo'lib turibdi. Bu ilmiy asoslangan indikatorlarni kashf qilishning murakkabligi shundaki, ular yoshlarning yosh davriga nisbatan yondoshuv asosida shakllantirilishi talab etilmoqda.

- Birinchi bosqich oilalarda, ikki davr asosida, ya'ni homila davri va ikkinchi davr bu bola tug'ilganda to uch yoshgacha bo'lgan davrdir.
- Ikkinchi bosqich maktabgacha ta'lim uch-olti(yetti) yoshgacha bo'lgan davrdir.
- Uchinchi bosqich umumiy o'rta ta'lim tizimida, ikki davrda yetti(olti)-o'n yosh, boshlang'ich sinf. Ikkinchi davr esa o'n bir-o'n yetti yosh, o'rta va yuqori sinf davri.
- To'rtinchi bosqich ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan va band bo'lmagan yoshlar. Shuningdek, o'rta maxsus kasb hunar va oliy ta'lim muassasalari tizimida ikki davrda, ya'ni o'rta maxsus kasb hunar va oliy ta'lim bilan qamrab olinmagan, shuningdek ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatayotgan va band bo'lmagan yoshlar o'n yetti-o'ttiz yosh, ikkinchi davr o'rta maxsus kasb hunar va oliy ta'lim muassasalarining talabayoshlari o'n besh-yigirma to'rt yosh.

XULOSA

Dunyoda va odamlar turmushida ro'y berayotgan transformatsion hodisalar turmushga ijobiy yoki salbiy ta'sir qilishi bu tabiiy jarayondir. Salbiy omillarni pasaytirishning yagona yo'li bu ma'naviy tarbiyaga e'tiborni kuchaytirishdan iboratdir.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. "Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir". Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishidagi ma'ruzasi. 2021-yil 19-yanvar. <http://uza.uz/posts/235451>
2. Abdulla Avloniy Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent "O'qituvchi" 1992.13-14 sahifa, bet 62.
3. Mirziyoyev Sh Ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, maktablar faoliyatini takomillashtirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishdagi ma'ruzasi. 2022-yil 19-yanvar. <http://uza.uz/posts/33187> "Yangi O'zbekiston: barqaror rivojlanishning ijtimoiy-falsafiy, iqtisodiy-siyosiy va huquqiy masalalari" www.oriens.uz
4. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2019-yil 3-may. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 04.05.2019-y., 07/19/4307/3079-son;
5. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasining qarori. 2019-yil 31-dekabr. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020-y., 09/20/1059/4265-son, 19.06.2020-y., 09/20/391/0777-son

6. Mustafayev, U. U. (2021). UCHINCHI RENESSANS POYDEVORI SHAKLLANAYOTGAN DAVRDA FALSAFIY FANLARNI O‘QITISHNI ISLOH QILISH YANGI O‘ZBEKISTON EHTIYOJI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(Special Issue 2), 99-108.